

ЭТНОМАДАНИЯТНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ИЖТИМОЙ- МАДАНИЙ ОМИЛЛАРИ

Умид Мамадиевич Менгликулов

Ўзбекистон Республикаси Хуқуқни муҳофаза қилиш академияси
“Ижтимоий-гуманитар фанлар” кафедраси катта ўқитувчиси, PhD.
E-mail: umidmengliqulov@gmail.com

АННОТАЦИЯ:

Мақолада этномаданиятни ривожлантиришнинг ижтимоий-маданий омиллари ва этномаданиятнинг барча элементларини, этник жараёнларни ва уларнинг натижаларини тизимли равишда бирлаштириш масалалари таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: маданият, этномаданият, этнос, этник бирлик, артефакт.

АННОТАЦИЯ:

В статье анализируются социокультурные факторы развития этнокультуры и вопросы системной интеграции всех элементов этнокультуры, этнических процессов и их результатов.

Ключевые слова: культура, этнокультура, этнос, этническое единство, артефакт.

ABSTRACT:

The article analyzes socio-cultural factors of the development of ethnoculture and issues of systematic integration of all elements of ethnoculture, ethnic processes and their results.

Keywords: culture, ethnoculture, ethnos, ethnic unity, artifact.

Этномаданият узок ижтимоий-тарихий ривожланиш жараёнида халқнинг (этносинг) тарихий-маданий парадигмасидан чуқур жой олган, унинг ҳаётий, бадий-эстетик, фалсафий-гносеологик ва трансцендентал изланишлари жараёнида шаклланган, яратилган моддий ва маънавий бойликлар ҳисобланади. У фақат ўтмишга оид тасаввурлар, бойликлардан иборат эмас. Этномаданият турғун, муқим, барқарор, баъзан консерватив хусусиятга эга бўлса-да, унда келажакка йўналтирилган артефактлар, қадриятлар, ғоя ва тажрибалар мужассам. Этномаданиятнинг айнан ушбу имманент хусусияти миллий маданиятга ўзига хослик, бетакрорлик бахш этади. Демак, маданиятнинг миллийлиги, барқарорлиги унинг этномаданий ядросининг бойлиги ва мустаҳкамлиги туфайлидир [1]. Этник маданиятда этноснинг ўзига хос психологик пардози шаклланади, уни атрофдаги

воқелик билан боғлиқликнинг ўзига хос усули ва унга нисбатан хулқ-атвори белгиланган анъаналар, қадриятлар, моделлар ва хатти-ҳаракатларнинг стереотиплари призмаси орқали шакллантириш мумкин.

Этник маданиятлар қоида тариқасида ёрқинлиги ва ўзига хослиги билан ажралиб туради, бошқа маданият билан ўзаро алоқада бўлганда ўзларини бойитиши ёки аксинча, баъзи спектрларини йўқотиши мумкин. Этник маданиятдаги ўзгаришлар ҳудудий зонада ҳам, ташқарида ҳам амалга оширилиши мумкин.

Замонавий цивилизация шароитида этномаданий қадриятлар муаммоси кўпгина омилларга боғлиқ: биринчи навбатда, этноснинг дунёда ўзгаларга тақлид қилмасдан ўз ўрнини топа олиш қобилиятига, анъаналар ва янгиликларни бирлаштира олиш, очиқлик ва иқтисодий рақобат чақириғини қабул қилиш ва шу билан бирга унинг ақлий асосларини сақлаб қолиш. Ушбу муаммони ҳал қилишнинг асосий шarti глобал дунёда этномаданий қадриятларнинг ўзаро таъсир жараёнини, нимани ва қандай қабул қилиш, ўзлаштиришни тушунишдир. Этник маданият парадигмасини, унинг ривожланиш шартини таҳлил қилар эканмиз, шу асосда ҳақиқатан нимага мослашиш мумкинлигини англаш керак. Ушбу шароитда бизнинг жамиятимиз ҳам ўзининг ижтимоий моҳиятини етарли даражада англаши, замонавий цивилизация ижтимоий ўзгаришларига таъсир тенденцияларини аниқлаштириш зарур.

Этномаданиятнинг барча элементларини, этник жараёнларни ва уларнинг натижаларини тизимли равишда бирлаштирган ҳолда, этнос бир вақтнинг ўзида ўзаро муносабатлар тизими сифатида ўз этномаданиятининг объекти, субъекти ва ташувчиси ҳисобланади. Айнан шу муносабат билан этномаданият шахсларо ва маданиятларо ўзаро таъсирнинг кўп каналли тизимига айланади. Бир қатор таркибий элементларни (анъаналар, қадриятлар, меъёрлар, урф-одатлар, маросимлар, меъёрлар) ўз ичига олган этномаданият жамиятда ўзаро таъсир қилувчи функцияни бажарадиган тизимни ташкил этади.

Глобаллашув шароитида янада долзарб бўлиб бораётган маданиятларо мулоқот жараёнининг ўзи этномаданий муҳитда этник маданият ривожланишига бир қатор ўзгаришлар киритадиган икки томонлама мослашиш механизми сифатида намоён бўлади. Бу ҳақиқат, этносларнинг бирини тушуниши ва келишувга эриша олиш қобилиятига боғлиқ. Бу асосан ўзаро таъсир ўтказувчи томонларнинг ҳар бирининг этник маданияти, алоқаларда иштирок этаётган этник гуруҳларнинг психологияси билан белгиланади. Ҳар қандай этник жамоанинг ишлаши учун зарур бўлган энг муҳим фазилатлар, бу ҳамкорлик, ҳамжихатлик, ўзаро муносабатларни шакллантириш қобилиятидир. “Этнос маданиятининг умумий йиғиндисига мазкур этнос ҳаётида мавжуд бўлган маданий хусусиятларнинг барча шакллари, усуллари ва натижалари киради. ...Шунингдек,

бунга иноэтник маданиятлардан ўзлаштирилган кўринишлар ва умумдунёвий интернационал маданият хусусиятлари, кўни-кўшни ва қариндош этносларга хос ҳудудий маданий кўринишлар ҳам киради” [2]. Маданиятларнинг ўзаро таъсирини этник даражада кўриб чиқиш иккита тенденцияни аниқлашга олиб келади. Буларга маданиятларнинг ўзаро аралашуви ва ўзаро бирлашуви киритилиб, ҳар икки тенденцияда ҳам этник ўзига хосликни асослаш истаги билан бирга келади. Маданиятлараро мулоқотнинг миллий даражаси моноэтник ва кўп миллатли асосда умумий иқтисодий фаолият ва давлат сиёсий бирлашмаси орқали вужудга келадиган миллий бирлик мавжуд бўлганда мумкин.

Халқларнинг янгиланаётган объектив ҳаёт шароитларига мослашиши учун этноснинг дунё сурати вақт ўтиши билан ўзгариб боради. Дунёнинг этник расмида асос қилиб олинган мантиқан тушунарсиз блоклар барқарор бўлиб қолмоқда. Уларнинг асосида этнос ўз ҳаётининг маълум бир даври учун энг катта адаптив хусусиятларга эга бўлган дунёнинг янги ўзгарган суратларига асосланади.

Дунё этник манзарасининг ушбу барқарор таркибий қисмлари, урф-одатлари, этник барқарорлари этник маданиятнинг ўзгармас марказидир. Этник маданият этнос сингари, бир қатор аниқ хусусиятларга эга. Ушбу маданиятнинг ўзига хос хусусиятлари, авваламбор, мавжуд бўлмаган ёки ёмон ривожланган товар-пул муносабатлари ва жамиятнинг аниқ иерархияси бўлган ҳаётий иқтисодиётни ифодаловчи иқтисодий ва ижтимоий ривожланиш тури билан белгиланади.

Ҳар қандай этник гуруҳ генофондининг ўзига хослиги кўп жиҳатдан этнопсихологик хусусиятларга ва этномаданий ўзига хосликка боғлиқ, шунинг учун миллий сиёсатда этносоциал манфаатлар ва этник омиллар ҳисобга олиниши керак. Тикланган миллий кадр-қиммат, миллий ифтихор туйғуси, миллий урф-одат ва анъаналарнинг тартибга солиш функциялари, миллий-маънавий маданиятнинг қайтиши узоқ давом этади.

Инсон қандай этнопсихологик хусусиятларга эга бўлсада, ўз-ўзидан ривожланмайди, унинг ўсиши учун ундан юқорига кўтарилган ва у учун аҳамиятли бўлган маданий идеалларга таяниш зарур. Ўзбек этномаданиятида ёшлар учун намуна, ўрнатки бўла оладиган маънавий, ғоявий, маданий, эстетик идеаллар бисёр. “Идеалнинг мавжудлиги, фаолиятга асос бўлиши, одатда, инсоннинг мақсадни белгилаш услубига хос бўлган фаолиятининг муҳим хусусияти билан боғлиқ. Табиий нарсаларнинг идеалга мувофиқ шаклланиши инсон ҳаётининг ўзига хос шакли бўлиб, у тасвири яратиш, уни амалга оширишдан олдин фаолиятнинг мақсадини ўз ичига олади. Бу ерда идеал онгнинг ўзига хос тасвири сифатида пайдо бўлади” [3]. Идеалнинг йўналтирувчи функцияси кишиларни ахлоқий меъёр ва тамойилларга риоя қилишга, эзгуликни фаолиятининг асосий мақсадига айлантиришга қаратилган.

Этномаданиятнинг ижтимоийлашуви хусусияти билан шахснинг ижтимоийлашуви концепциясини аниқлаштириш мумкин, бу шахснинг ижтимоий муҳит билан диалектик ўзаро таъсири жараёни сифатида тақдим этилиши мумкин. Бу бир вақтнинг ўзида бир томондан, инсонга хос бўлган табиий психобиологик мойилликлар рўёбга чиқса, иккинчи томондан, жамият, шахсни маданият билан таништириш, тарбия қилиш, таълим бериш орқали, уларни шахснинг фаол иштироки билан инсон шахсиятининг ижтимоий аҳамиятга эга хусусиятларига, яъни маданий ўзаро таъсирларнинг бутун спектрига айлантиради.

Этномаданиятни ривожлантиришда этнопедагогикадан фойдаланиш яхши самара беради. Этнопедагогика халқимиз томонидан қадим замонлардан буён яратилган маърифат, маънавият, тарбия, ахлоққа оид ҳамда тажрибага асосланган, асрлар синовидан ўтган қимматбаҳо маълумотлар, билимлар, ғоялар, анъаналардир. Ўзбек халқ педагогикаси “ижтимоий ва маиший-ахлоқий ҳаётнинг барча томонларини, халқ оғзаки ижоди, кадршунослиги, удумшунослиги ва маросимшунослигининг етакчи йўналишларини, диний-ахлоқий таълимотни қамраб олиши билан характерланади. У халқимизнинг асрлар давомида тўпланган бой тажрибаларини, ижтимоий-сиёсий, ахлоқий, фалсафий, маърифий, эстетик, маънавий ҳамда жисмоний етуклик борасидаги қарашларини, тажриба-хулосаларини лўнда, аммо бағоят теран, донишманднамо тарзда ифодалайди” [4]. Ёш авлод тарбиясида этнопедагогик қарашлар, миллий таълим-тарбияга оид анъаналар, кадриятлардан фойдаланиш муҳим вазифа ҳисобланади. Зеро, “ўзбек маданияти, чунончи, шарқона миллий тарбия назарияси ва амалиёти мозийгача бориб етган тарихий илдизлар орқали озиқланади. Унинг тарбиявий ғоялари ўтган ҳар бир тарихий давр ва босқичлар давомида ижтимоий-сиёсий жараёнлар моҳиятини ўзида мужассамлаштирган ҳолда томир отди” [5]. Ўзига хос тарбия маданиятини тиклаш ва ривожлантиришга уриниш, шубҳасиз, оқилона таълимдир ва халқ тажрибасидан фойдали бўлган ҳамма нарсани қабул қилишга имкон беради. Этноадаптация қилишга қодир ахлоқий барқарор шахсни шакллантириш ҳар қандай ижтимоий ҳодисалар учун тўсиқ бўлиши мумкин.

Этномаданиятни ривожлантириш – жамиятда яшовчи турли-туман миллат ва элатларнинг миллий-маданий хусусиятларини сақлаш, ривожлантириш ва умумхалқона маданий кадриятларни шакллантириш жараёни ҳисобланади. Бу муҳим йўналишлар бўйича қуйидаги ишлар амалга оширилади:

Биринчидан; Миллий маданий меросни тиклаш ва ривожлантириш:

- Ўзбек халқларининг тарихий, маданий мероси, анъаналари ва урф-одатларини ўрганиш, тиклаш ва ривожлантириш;

- Миллий ҳунармандчилик, амалий санъат, халқ ижодиёти намуналарини сақлаш ва оммалаштириш;

- Замон талабларига мослаш асосида миллий-маданий меъморчилик анъаналарини ривожлантириш;
Икинчидан; Маданий-маърифий муҳитни яратиш:
 - Таълим тизимини миллий кадриятлар асосида такомиллаштириш;
 - Маданият ва санъат муассасаларининг фаолиятини кучайтириб бориш;
 - оммавий-маданий тадбирларни ташкил қилиш;Учинчидан; Миллатлараро тотувликни мустаҳкамлаш:
 - Жамиятдаги халқларнинг кўп миллатли таркибини эътиборга олиб, турли миллат вакиллари манфаатларини ҳисобга олиш;
 - Турли миллат ва элатлар ўртасидаги маданий алоқаларни ривожлантириш;
 - Бағрикенглик, миллатлараро дўстлик ва ҳамкорликни мустаҳкамлаш;Тўртинчидан; Ижтимоий-иқтисодий ривожланишни таъминлаш:
 - Худудларнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишини рағбатлантириш;
 - Аҳолининг маданий-маърифий даражасини ошириш;
 - Маданий-маърифий салоҳиятни кучайтириб бориш;Ушбу йўналишлардаги самарали чора-тадбирлар этномаданиятни сақлаб қолиш ва ривожлантириш учун муҳим аҳамиятга эга.

REFERENCES:

1. Нишонова О. Ўзбек этномаданиятининг эстетик моҳияти ва функциялари: Фалс. фан. докт. ... дис. –Тошкент, 2016. –Б. 49.
2. Аширов А., Атажанов Ш. Этнология. –Тошкент, 2007. –Б. 138.
3. Самадов А.Р. Идеал ва эстетик идеал тушунчаларининг фалсафий кадриятлар тизимидаги ўрни // Тафаккур зиёси. –Жиззах, 2021. -№ 1. –Б.51.
4. Ўзбек педагогикаси антологияси. –Тошкент: Ўқитувчи, 2010. -Б.11.
5. Ўша манба. -Б.6.
6. Культурология. Учебное пособие // Под редакцией доц. Н.Н. Фомина - СПб: СПбГУ ИТ- МО, 2008. –С.354.